

Voter Autrement 2017 for the French Presidential Election — The *In Situ* Experiments Voting Material

Sylvain Bouveret^a, Renaud Blanch^a, Antoinette Baujard^{b,*}, François Durand^c, Herrade Igersheim^{d,e}, Jérôme Lang^{f,e}, Annick Laruelle^g, Jean-François Laslier^{h,e}, Isabelle Lebonⁱ, Vincent Merlin^{i,e}

^a*LIG, Univ. Grenoble-Alpes*

^b*GATE Lyon Saint-Étienne, Université de Lyon, Université Jean Monnet à Saint-Étienne*

^c*Nokia Bell Labs France*

^d*BETA, Université de Strasbourg*

^e*CNRS*

^f*LAMSADE, Université Paris-Dauphine*

^g*UPV-EHU, Universidad del País Vasco*

^h*Paris School of Economics*

ⁱ*CREM, Université Caen Normandie*

Abstract

In April 2017, during the first round of the French presidential election, a set of experiments on the use of voting rules were performed in 5 French cities. Participants to these experiments were asked to test several alternative voting methods: approval voting, and other variants of evaluative voting. This paper is a companion paper to “Voter Autrement 2017 for the French Presidential Election — The *In Situ* Experiments”, which describes the protocol of the *in situ* experiments and the format of the collected dataset. It displays the different ballot papers used in these *in situ* experiments.

Keywords: Voting Theory, Experiments, Elections, Ballots

In April 2017, several experiments about alternative voting methods at the French presidential election were carried out. During this operation, called “Voter Autrement”, voters from five French cities were asked, right after having voted in their polling stations for the first round of the official election, to test alternative voting methods for electing the French president. In total, 6358 voters participated in these *in situ* experiments.

*Corresponding author

All experiments asked voters to assign each candidate a grade from a given set. With an evaluative ballot, grades are numerical. Under **Evaluative voting** methods (**EV**) the grades of the candidates are summed and the candidate with the largest sum is elected. Various evaluative rules were tested, that differ with respect to set of grades and the framing (vocabulary, form of the ballot...).

In the following, an evaluative rule with set of grades $\{i,j,\dots,k\}$ is denoted **EV**[i,j,\dots,k]. A continuum of possible grades was also tested. The corresponding rule is referred to as **EV**[**cont**].

In most cases we used the term “*vote par note*”, which can be translated by “voting by grading” (see the ballots for more details) but we also varied the framing:

With an approval ballot, voters can vote for as many candidates as they wish. Two rules using these ballots were tested. **Approval voting** (**AV**) elects the candidate who has received the most votes. Mathematically, approval voting can be seen as the evaluative rule **EV**[**0,1**]: one point is assigned to each vote for the candidate and zero point otherwise. Under approval voting with two rounds, which is denoted **AV2R**, the two candidates who receive the most votes go to a second round. The term “*approbation*” was used in French.

With an approval and disapproval ballot, each voter is asked to cast a vote on each candidate. This vote can be in favor (“*Pour*”) the candidate; against (“*Contre*”) him/her or a neutral (“*Neutre*”) vote. The disapproval rule (**D&A**) and two of its variants (**Semi D&A** and **Double D&A**) were tested. Mathematically, these rules can be seen respectively as the evaluative rules $EV[-1, 0, 1]$, $EV[-0.5, 0, 1]$, and $EV[-2, 0, 1]$. The term “*Désapprobation*” was used in French.

With the continuous ballot in Grenoble (*EV*[*cont*]), voters were proposed to vote along a continuous line between the extreme against (“*contre*”) and in favor (“*pour*”). A partitioning dotted line, which is labelled indifferent (“*Indifférent*”), marks the middle grade.

In each location, several ballot papers were proposed randomly. In each case, voters could test one or two different rules with the following objectives:

1. Hérouville-Saint-Clair: Comparisons of scale length
 - **AV** and **EV**[**0,1,2,3**]
 - **AV** and **EV**[**0,1,2,3,4,5**]
2. Strasbourg: Comparisons of labels and of scale length
 - **AV** and **EV**[**0,1,2**]

- **AV** and **EV**[-1,0,1]
 - **AV** and **EV**[0,1,2,3]
 - **AV** and **EV**[-1,0,1,2]
3. Grenoble: Test of continuous scale
- **AV** and **EV**[cont]
4. Crolles: Comparisons between one and two rounds
- **AV** (with a survey on political opinion about candidates on a [0-20] scale)
 - **AV2R**
5. Allevard-les-Bains: Test of the approval and disapproval ballot
- **D&A**
 - **Double D&A**
 - **Semi D&A**

Questionnaire

Vous pouvez nous aider dans notre expérience en consacrant quelques minutes de plus à cette étude. Nous vous en remercions par avance.

Les modes de scrutin expérimentés

Pensez-vous que ces systèmes de vote pourraient être utilisés pour l'élection présidentielle ?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> le vote par approbation | <input type="checkbox"/> le vote par note |
| <input type="checkbox"/> l'un ou l'autre | <input type="checkbox"/> aucun des deux |

L'élection officielle

J'ai voté pour :

- | | | |
|---|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> N. Dupont-Aignan | <input type="checkbox"/> M. Le Pen | <input type="checkbox"/> E. Macron |
| <input type="checkbox"/> B. Hamon | <input type="checkbox"/> N. Arthaud | <input type="checkbox"/> P. Poutou |
| <input type="checkbox"/> J. Cheminade | <input type="checkbox"/> J. Lassalle | <input type="checkbox"/> JL. Melenchon |
| <input type="checkbox"/> F. Asselineau | <input type="checkbox"/> F. Fillon | |

J'ai voté blanc

Qui êtes-vous ?

- Femme Homme

Votre âge :

- 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Plus de 70

Avez-vous des commentaires ?

Participez à une expérimentation scientifique TESTEZ DE NOUVEAUX MODES DE SCRUTIN

À l'occasion des élections présidentielles françaises de 2017, notre équipe de recherche teste deux modes de scrutin à un seul tour.

Nous vous proposons de participer à cette expérience en remplissant les **deux bulletins de vote** qui suivent, ainsi que le questionnaire au dos.

Cette expérience est simultanément réalisée dans trois communes de France : Hérouville-Saint-Clair (14), Strasbourg (67), Grenoble et Crolles (38).

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité du scrutin.

Merci de votre participation

Bulletin de vote expérimental n° 1

Vote par approbation

	Approbation
Nicolas DUPONT-AIGNAN	
Marine LE PEN	
Emmanuel MACRON	
Benoît HAMON	
Nathalie ARTHAUD	
Philippe POUTOU	
Jacques CHEMINADE	
Jean LASSALLE	
Jean-Luc MELENCHON	
François ASSELINEAU	
François FILLON	

Instructions

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne « Approbation » si vous souhaitez lui accorder votre soutien.

Le candidat élu est celui qui comptabilise le nombre de soutiens le plus élevé.

Bulletin de vote expérimental n° 2

Vote par note (0 ; 1 ; 2 ; 3)

	0	1	2	3
Nicolas DUPONT-AIGNAN				
Marine LE PEN				
Emmanuel MACRON				
Benoît HAMON				
Nathalie ARTHAUD				
Philippe POUTOU				
Jacques CHEMINADE				
Jean LASSALLE				
Jean-Luc MELENCHON				
François ASSELINEAU				
François FILLON				

Instructions

Pour chacun des 11 candidats, vous mettez une croix dans la colonne correspondant à la note que vous souhaitez lui accorder. En cas de non réponse sur un candidat, la note 0 lui est attribuée.

Le candidat élu est celui qui comptabilise la somme des notes la plus élevée.

Questionnaire

Vous pouvez nous aider dans notre expérience en consacrant quelques minutes de plus à cette étude. Nous vous en remercions par avance.

Les modes de scrutin expérimentés

Pensez-vous que ces systèmes de vote pourraient être utilisés pour l'élection présidentielle ?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> le vote par approbation | <input type="checkbox"/> le vote par note |
| <input type="checkbox"/> l'un ou l'autre | <input type="checkbox"/> aucun des deux |

L'élection officielle

J'ai voté pour :

- | | | |
|---|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> N. Dupont-Aignan | <input type="checkbox"/> M. Le Pen | <input type="checkbox"/> E. Macron |
| <input type="checkbox"/> B. Hamon | <input type="checkbox"/> N. Arthaud | <input type="checkbox"/> P. Poutou |
| <input type="checkbox"/> J. Cheminade | <input type="checkbox"/> J. Lassalle | <input type="checkbox"/> J.L. Melenchon |
| <input type="checkbox"/> F. Asselineau | <input type="checkbox"/> F. Fillon | |
- J'ai voté blanc

Qui êtes-vous ?

- Femme Homme

Votre âge :

- 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 Plus de 70

Avez-vous des commentaires ?

Participez à une expérimentation scientifique TESTEZ DE NOUVEAUX MODES DE SCRUTIN

À l'occasion des élections présidentielles françaises de 2017, notre équipe de recherche teste deux modes de scrutin à un seul tour.

Nous vous proposons de participer à cette expérience en remplissant les **deux bulletins de vote** qui suivent, ainsi que le questionnaire au dos.

Cette expérience est simultanément réalisée dans trois communes de France : Hérouville-Saint-Clair (14), Strasbourg (67), Grenoble et Crolles (38).

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions. Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité du scrutin.

Merci de votre participation

Bulletin de vote expérimental n° 1

Vote par approbation

	Approbation
Nicolas DUPONT-AIGNAN	
Marine LE PEN	
Emmanuel MACRON	
Benoît HAMON	
Nathalie ARTHAUD	
Philippe POUTOU	
Jacques CHEMINADE	
Jean LASSALLE	
Jean-Luc MELENCHON	
François ASSELINEAU	
François FILLON	

Instructions

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne « Approbation » si vous souhaitez lui accorder votre soutien.

Le candidat élu est celui qui comptabilise le nombre de soutiens le plus élevé.

Bulletin de vote expérimental n° 2

Vote par note (0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5)

	0	1	2	3	4	5
Nicolas DUPONT-AIGNAN						
Marine LE PEN						
Emmanuel MACRON						
Benoît HAMON						
Nathalie ARTHAUD						
Philippe POUTOU						
Jacques CHEMINADE						
Jean LASSALLE						
Jean-Luc MELENCHON						
François ASSELINEAU						
François FILLON						

Instructions

Pour chacun des 11 candidats, vous mettez une croix dans la colonne correspondant à la note que vous souhaitez lui accorder. En cas de non réponse sur un candidat, la note 0 lui est attribuée.

Le candidat élu est celui qui comptabilise la somme des notes la plus élevée.

Les modes de scrutin expérimentés	
Avez-vous préféré ? <input type="checkbox"/> le vote par approbation <input type="checkbox"/> le vote par note <input type="checkbox"/> J'ai aimé les deux <input type="checkbox"/> Je n'ai aimé ni l'un ni l'autre	
L'élection officielle	
Au vote officiel, j'ai voté pour :	
<input type="checkbox"/> Nicolas Dupont-Aignan	<input type="checkbox"/> Jacques Cheminade
<input type="checkbox"/> Marine Le Pen	<input type="checkbox"/> Jean Lassalle
<input type="checkbox"/> Emmanuel Macron	<input type="checkbox"/> Jean-Luc Mélenchon
<input type="checkbox"/> Benoît Hamon	<input type="checkbox"/> François Asselineau
<input type="checkbox"/> Nathalie Arthaud	<input type="checkbox"/> François Fillon
<input type="checkbox"/> Philippe Poutou	<input type="checkbox"/> J'ai voté blanc
Opinions politiques	
Pour vous, voter est (plusieurs réponses possibles): <input type="checkbox"/> un droit <input type="checkbox"/> un devoir <input type="checkbox"/> une chance <input type="checkbox"/> utile <input type="checkbox"/> inutile	
En politique on parle souvent de la « gauche » et de la « droite ». Comment vous situez-vous sur l'échelle de 1 à 10 (1 signifiant le plus à gauche, 10 le plus à droite): 1 _____ 10	
Qui êtes-vous ?	
Age : <input type="checkbox"/> 18-29 <input type="checkbox"/> 30-39 <input type="checkbox"/> 40-49 <input type="checkbox"/> 50-59 <input type="checkbox"/> 60-69 <input type="checkbox"/> Plus de 70	
Sexe : <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme	
Niveau d'étude <input type="checkbox"/> primaire ; <input type="checkbox"/> secondaire <input type="checkbox"/> supérieur	
Catégorie socio-professionnelle: <input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public; <input type="checkbox"/> en recherche d'emploi; <input type="checkbox"/> retraité ; <input type="checkbox"/> étudiant ; <input type="checkbox"/> autres	
Fréquentez-vous un lieu de culte religieux : <input type="checkbox"/> régulièrement ; <input type="checkbox"/> de temps en temps ; <input type="checkbox"/> jamais	
Qu'est-ce qui vous correspond le plus : <input type="checkbox"/> je suis très sociable et sors beaucoup ; <input type="checkbox"/> je sors relativement peu et privilégie avant tout les relations familiales ; <input type="checkbox"/> je suis plutôt solitaire et sors très peu	

Merci !

Participez à une expérimentation scientifique Testez de nouveaux modes de scrutin

A l'occasion des élections présidentielles françaises de 2017, notre équipe de recherche teste des nouveaux modes de scrutin à un seul tour.

Nous vous proposons de participer à cette expérience en remplissant les **deux bulletins de vote** qui suivent ainsi que le questionnaire au dos.

Cette expérience est simultanément réalisée dans plusieurs communes de France : Strasbourg, Grenoble, Hérouville Saint Clair (banlieue de Caen), Crolles et Allevard (Isère).

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité du scrutin.

Merci de votre participation

Strasbourg.eu
auro métropole

Bulletin de vote expérimental

Vote par approbation

	Approbation
Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	
Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	

Instructions :

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne « Approbation » si vous souhaitez lui accorder votre approbation.

Le candidat élu est celui qui comptabilise le nombre d'approbations le plus élevé.

Bulletin de vote expérimental

Vote par note

	0	1	2
Nicolas Dupont-Aignan			
Marine Le Pen			
Emmanuel Macron			
Benoît Hamon			
Nathalie Arthaud			
Philippe Poutou			
Jacques Cheminade			
Jean Lassalle			
Jean-Luc Mélenchon			
François Asselineau			
François Fillon			

Instructions :

Notez chacun des 11 candidats de 0 à 2. 0 est la plus mauvaise note, 2 est la meilleure.

Une ligne non remplie revient à donner la plus mauvaise note à un candidat, soit 0.

Le candidat élu est celui qui comptabilise la somme des notes la plus élevée.

Les modes de scrutin expérimentés
Avez-vous préféré ? <input type="checkbox"/> le vote par approbation <input type="checkbox"/> le vote par note <input type="checkbox"/> J'ai aimé les deux <input type="checkbox"/> Je n'ai aimé ni l'un ni l'autre
L'élection officielle
Au vote officiel, j'ai voté pour :
<input type="checkbox"/> Nicolas Dupont-Aignan <input type="checkbox"/> Jacques Cheminade <input type="checkbox"/> Marine Le Pen <input type="checkbox"/> Jean Lassalle <input type="checkbox"/> Emmanuel Macron <input type="checkbox"/> Jean-Luc Mélenchon <input type="checkbox"/> Benoît Hamon <input type="checkbox"/> François Asselineau <input type="checkbox"/> Nathalie Arthaud <input type="checkbox"/> François Fillon <input type="checkbox"/> Philippe Poutou <input type="checkbox"/> J'ai voté blanc
Opinions politiques
Pour vous, voter est (plusieurs réponses possibles): <input type="checkbox"/> un droit <input type="checkbox"/> un devoir <input type="checkbox"/> une chance <input type="checkbox"/> utile <input type="checkbox"/> inutile
En politique on parle souvent de la « gauche » et de la « droite ». Comment vous situez-vous sur l'échelle de 1 à 10 (1 signifiant le plus à gauche, 10 le plus à droite): 1 _____ 10
Qui êtes-vous ?
Age : <input type="checkbox"/> 18-29 <input type="checkbox"/> 30-39 <input type="checkbox"/> 40-49 <input type="checkbox"/> 50-59 <input type="checkbox"/> 60-69 <input type="checkbox"/> Plus de 70
Sexe : <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Niveau d'étude <input type="checkbox"/> primaire ; <input type="checkbox"/> secondaire <input type="checkbox"/> supérieur
Catégorie socio-professionnelle: <input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public; <input type="checkbox"/> en recherche d'emploi; <input type="checkbox"/> retraité ; <input type="checkbox"/> étudiant ; <input type="checkbox"/> autres
Fréquentez-vous un lieu de culte religieux : <input type="checkbox"/> régulièrement ; <input type="checkbox"/> de temps en temps ; <input type="checkbox"/> jamais
Qu'est-ce qui vous correspond le plus : <input type="checkbox"/> je suis très sociable et sors beaucoup ; <input type="checkbox"/> je sors relativement peu et privilégie avant tout les relations familiales ; <input type="checkbox"/> je suis plutôt solitaire et sors très peu

Merci !

Participez à une expérimentation scientifique Testez de nouveaux modes de scrutin

A l'occasion des élections présidentielles françaises de 2017, notre équipe de recherche teste des nouveaux modes de scrutin à un seul tour.

Nous vous proposons de participer à cette expérience en remplissant les **deux bulletins de vote** qui suivent ainsi que le questionnaire au dos.

Cette expérience est simultanément réalisée dans plusieurs communes de France : Strasbourg, Grenoble, Hérouville Saint Clair (banlieue de Caen), Crolles et Allevard (Isère).

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité du scrutin.

Merci de votre participation

Bulletin de vote expérimental

Vote par approbation

	Approbation
Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	
Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	

Instructions :

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne « Approbation » si vous souhaitez lui accorder votre approbation.

Le candidat élu est celui qui comptabilise le nombre d'approbations le plus élevé.

Bulletin de vote expérimental

Vote par note

	-1	0	+1
Nicolas Dupont-Aignan			
Marine Le Pen			
Emmanuel Macron			
Benoît Hamon			
Nathalie Arthaud			
Philippe Poutou			
Jacques Cheminade			
Jean Lassalle			
Jean-Luc Mélenchon			
François Asselineau			
François Fillon			

Instructions :

Notez chacun des 11 candidats de -1 à +1. -1 est la plus mauvaise note, +1 est la meilleure.

Une ligne non remplie revient à donner la plus mauvaise note à un candidat, soit -1.

Le candidat élu est celui qui comptabilise la somme des notes la plus élevée.

Les modes de scrutin expérimentés
Avez-vous préféré ? <input type="checkbox"/> le vote par approbation <input type="checkbox"/> le vote par note <input type="checkbox"/> J'ai aimé les deux <input type="checkbox"/> Je n'ai aimé ni l'un ni l'autre
L'élection officielle
Au vote officiel, j'ai voté pour :
<input type="checkbox"/> Nicolas Dupont-Aignan <input type="checkbox"/> Jacques Cheminade <input type="checkbox"/> Marine Le Pen <input type="checkbox"/> Jean Lassalle <input type="checkbox"/> Emmanuel Macron <input type="checkbox"/> Jean-Luc Mélenchon <input type="checkbox"/> Benoît Hamon <input type="checkbox"/> François Asselineau <input type="checkbox"/> Nathalie Arthaud <input type="checkbox"/> François Fillon <input type="checkbox"/> Philippe Poutou <input type="checkbox"/> J'ai voté blanc
Opinions politiques
Pour vous, voter est (plusieurs réponses possibles): <input type="checkbox"/> un droit <input type="checkbox"/> un devoir <input type="checkbox"/> une chance <input type="checkbox"/> utile <input type="checkbox"/> inutile
En politique on parle souvent de la « gauche » et de la « droite ». Comment vous situez-vous sur l'échelle de 1 à 10 (1 signifiant le plus à gauche, 10 le plus à droite): 1 _____ 10
Qui êtes-vous ?
Age : <input type="checkbox"/> 18-29 <input type="checkbox"/> 30-39 <input type="checkbox"/> 40-49 <input type="checkbox"/> 50-59 <input type="checkbox"/> 60-69 <input type="checkbox"/> Plus de 70
Sexe : <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Niveau d'étude <input type="checkbox"/> primaire ; <input type="checkbox"/> secondaire <input type="checkbox"/> supérieur
Catégorie socio-professionnelle: <input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public; <input type="checkbox"/> en recherche d'emploi; <input type="checkbox"/> retraité ; <input type="checkbox"/> étudiant ; <input type="checkbox"/> autres
Fréquentez-vous un lieu de culte religieux : <input type="checkbox"/> régulièrement ; <input type="checkbox"/> de temps en temps ; <input type="checkbox"/> jamais
Qu'est-ce qui vous correspond le plus : <input type="checkbox"/> je suis très sociable et sors beaucoup ; <input type="checkbox"/> je sors relativement peu et privilégie avant tout les relations familiales ; <input type="checkbox"/> je suis plutôt solitaire et sors très peu

Merci !

Participez à une expérimentation scientifique Testez de nouveaux modes de scrutin

A l'occasion des élections présidentielles françaises de 2017, notre équipe de recherche teste des nouveaux modes de scrutin à un seul tour.

Nous vous proposons de participer à cette expérience en remplissant les **deux bulletins de vote** qui suivent ainsi que le questionnaire au dos.

Cette expérience est simultanément réalisée dans plusieurs communes de France : Strasbourg, Grenoble, Hérouville Saint Clair (banlieue de Caen), Crolles et Allevard (Isère).

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité du scrutin.

Merci de votre participation

Strasbourg.eu
auro-métropole

Bulletin de vote expérimental

Vote par approbation

	Approbation
Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	
Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	

Instructions :

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne « Approbation » si vous souhaitez lui accorder votre approbation.

Le candidat élu est celui qui comptabilise le nombre d'approbations le plus élevé.

Bulletin de vote expérimental

Vote par note

	0	1	2	3
Nicolas Dupont-Aignan				
Marine Le Pen				
Emmanuel Macron				
Benoît Hamon				
Nathalie Arthaud				
Philippe Poutou				
Jacques Cheminade				
Jean Lassalle				
Jean-Luc Mélenchon				
François Asselineau				
François Fillon				

Instructions :

Notez chacun des 11 candidats de 0 à 3. 0 est la plus mauvaise note, 3 est la meilleure.

Une ligne non remplie revient à donner la plus mauvaise note à un candidat, soit 0.

Le candidat élu est celui qui comptabilise la somme des notes la plus élevée.

Les modes de scrutin expérimentés
Avez-vous préféré ? <input type="checkbox"/> le vote par approbation <input type="checkbox"/> le vote par note <input type="checkbox"/> J'ai aimé les deux <input type="checkbox"/> Je n'ai aimé ni l'un ni l'autre
L'élection officielle
Au vote officiel, j'ai voté pour :
<input type="checkbox"/> Nicolas Dupont-Aignan <input type="checkbox"/> Jacques Cheminade <input type="checkbox"/> Marine Le Pen <input type="checkbox"/> Jean Lassalle <input type="checkbox"/> Emmanuel Macron <input type="checkbox"/> Jean-Luc Mélenchon <input type="checkbox"/> Benoît Hamon <input type="checkbox"/> François Asselineau <input type="checkbox"/> Nathalie Arthaud <input type="checkbox"/> François Fillon <input type="checkbox"/> Philippe Poutou <input type="checkbox"/> J'ai voté blanc
Opinions politiques
Pour vous, voter est (plusieurs réponses possibles): <input type="checkbox"/> un droit <input type="checkbox"/> un devoir <input type="checkbox"/> une chance <input type="checkbox"/> utile <input type="checkbox"/> inutile
En politique on parle souvent de la « gauche » et de la « droite ». Comment vous situez-vous sur l'échelle de 1 à 10 (1 signifiant le plus à gauche, 10 le plus à droite): 1 _____ 10
Qui êtes-vous ?
Age : <input type="checkbox"/> 18-29 <input type="checkbox"/> 30-39 <input type="checkbox"/> 40-49 <input type="checkbox"/> 50-59 <input type="checkbox"/> 60-69 <input type="checkbox"/> Plus de 70
Sexe : <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Niveau d'étude <input type="checkbox"/> primaire ; <input type="checkbox"/> secondaire <input type="checkbox"/> supérieur
Catégorie socio-professionnelle: <input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public; <input type="checkbox"/> en recherche d'emploi; <input type="checkbox"/> retraité ; <input type="checkbox"/> étudiant ; <input type="checkbox"/> autres
Fréquentez-vous un lieu de culte religieux : <input type="checkbox"/> régulièrement ; <input type="checkbox"/> de temps en temps ; <input type="checkbox"/> jamais
Qu'est-ce qui vous correspond le plus : <input type="checkbox"/> je suis très sociable et sors beaucoup ; <input type="checkbox"/> je sors relativement peu et privilégie avant tout les relations familiales ; <input type="checkbox"/> je suis plutôt solitaire et sors très peu

Merci !

Participez à une expérimentation scientifique Testez de nouveaux modes de scrutin

A l'occasion des élections présidentielles françaises de 2017, notre équipe de recherche teste des nouveaux modes de scrutin à un seul tour.

Nous vous proposons de participer à cette expérience en remplissant les **deux bulletins de vote** qui suivent ainsi que le questionnaire au dos.

Cette expérience est simultanément réalisée dans plusieurs communes de France : Strasbourg, Grenoble, Hérouville Saint Clair (banlieue de Caen), Crolles et Allevard (Isère).

Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos questions.

Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité du scrutin.

Merci de votre participation

Strasbourg.eu
auro-métropole

Bulletin de vote expérimental

Vote par approbation

	Approbation
Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	
Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	

Instructions :

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne « Approbation » si vous souhaitez lui accorder votre approbation.

Le candidat élu est celui qui comptabilise le nombre d'approbations le plus élevé.

Bulletin de vote expérimental

Vote par note

	-1	0	1	2
Nicolas Dupont-Aignan				
Marine Le Pen				
Emmanuel Macron				
Benoît Hamon				
Nathalie Arthaud				
Philippe Poutou				
Jacques Cheminade				
Jean Lassalle				
Jean-Luc Mélenchon				
François Asselineau				
François Fillon				

Instructions :

Notez chacun des 11 candidats de -1 à 2. -1 est la plus mauvaise note, 2 est la meilleure.

Une ligne non remplie revient à donner la plus mauvaise note à un candidat, soit -1.

Le candidat élu est celui qui comptabilise la somme des notes la plus élevée.

BULLETIN NUMÉRO 1

Un président va être élu. Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne « Je soutiens » si vous le/la soutenez comme président.

Vous pouvez soutenir autant de candidats que vous voulez.

Le candidat ayant le plus de soutiens gagne l'élection.

Je soutiens ↘

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN	
Mme Marine LE PEN	
M. Emmanuel MACRON	
M. Benoît HAMON	
Mme Nathalie ARTHAUD	
M. Philippe POUTOU	
M. Jacques CHEMINADE	
M. Jean LASSALLE	
M. Jean-Luc MÉLENCHON	
M. François ASSELINEAU	
M. François FILLON	

BULLETIN NUMÉRO 2

Évaluez chaque candidat en plaçant une marque sur l'échelle correspondante. Par exemple, si vous êtes plutôt contre A et très favorable à B, vous pouvez noter de la manière suivante :

Plus votre marque est proche de « pour », plus le candidat a une bonne note. Si vous ne dites rien pour un candidat, c'est comme si vous étiez contre. Le candidat ayant la somme des notes la plus élevée est élu.

	contre	indifférent	pour
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN			
Mme Marine LE PEN			
M. Emmanuel MACRON			
M. Benoît HAMON			
Mme Nathalie ARTHAUD			
M. Philippe POUTOU			
M. Jacques CHEMINADE			
M. Jean LASSALLE			
M. Jean-Luc MÉLENCHON			
M. François ASSELINEAU			
M. François FILLON			

L'élection officielle	
Au vote officiel, j'ai voté pour	
<input type="checkbox"/> Nicolas Dupont-Aignan	<input type="checkbox"/> Jacques Cheminade
<input type="checkbox"/> Marine Le Pen	<input type="checkbox"/> Jean Lassalle
<input type="checkbox"/> Emmanuel Macron	<input type="checkbox"/> Jean-Luc Mélenchon
<input type="checkbox"/> Benoît Hamon	<input type="checkbox"/> François Asselineau
<input type="checkbox"/> Nathalie Arthaud	<input type="checkbox"/> François Fillon
<input type="checkbox"/> Philippe Poutou	<input type="checkbox"/> J'ai voté blanc
Qui êtes-vous ?	
Age	<input type="checkbox"/> 18-29 ans <input type="checkbox"/> 40-49 ans <input type="checkbox"/> 60-69 ans <input type="checkbox"/> 30-39 ans <input type="checkbox"/> 50-59 ans <input type="checkbox"/> 70 ans et plus
Sexe	<input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Niveau d'étude	<input type="checkbox"/> primaire <input type="checkbox"/> supérieur <input type="checkbox"/> secondaire <input type="checkbox"/> préfère ne pas répondre
Catégorie socio-professionnelle	
<input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise	<input type="checkbox"/> retraité
<input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé	<input type="checkbox"/> étudiant
<input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public	<input type="checkbox"/> autres.....
<input type="checkbox"/> en recherche d'emploi	
Avez-vous des commentaires ?	

Participez à une expérimentation scientifique Testez de nouveaux modes de scrutin

Nous avons repris ici, comme pour le scrutin officiel, l'ordre de la liste des candidats établi par tirage au sort par le Conseil constitutionnel.

Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité du scrutin.

Merci de votre participation

L'élection officielle	
Au vote officiel, j'ai voté pour	
<input type="checkbox"/> Nicolas Dupont-Aignan	<input type="checkbox"/> Jacques Cheminade
<input type="checkbox"/> Marine Le Pen	<input type="checkbox"/> Jean Lassalle
<input type="checkbox"/> Emmanuel Macron	<input type="checkbox"/> Jean-Luc Mélenchon
<input type="checkbox"/> Benoît Hamon	<input type="checkbox"/> François Asselineau
<input type="checkbox"/> Nathalie Arthaud	<input type="checkbox"/> François Fillon
<input type="checkbox"/> Philippe Poutou	<input type="checkbox"/> J'ai voté blanc
Qui êtes-vous ?	
Age	<input type="checkbox"/> 18-29 ans <input type="checkbox"/> 40-49 ans <input type="checkbox"/> 60-69 ans <input type="checkbox"/> 30-39 ans <input type="checkbox"/> 50-59 ans <input type="checkbox"/> 70 ans et plus
Sexe	<input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Niveau d'étude	<input type="checkbox"/> primaire <input type="checkbox"/> supérieur <input type="checkbox"/> secondaire <input type="checkbox"/> préfère ne pas répondre
Catégorie socio-professionnelle	
<input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise	<input type="checkbox"/> retraité
<input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé	<input type="checkbox"/> étudiant
<input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public	<input type="checkbox"/> autres.....
<input type="checkbox"/> en recherche d'emploi	
Avez-vous des commentaires ?	

Participez à une expérimentation scientifique Testez de nouveaux modes de scrutin

Nous avons repris ici, comme pour le scrutin officiel, l'ordre de la liste des candidats établi par tirage au sort par le Conseil constitutionnel.

Nous vous remercions par avance de respecter le secret et la sérénité du scrutin.

Merci de votre participation

Vote par approbation à deux tours

Bulletin de vote expérimental de premier tour

	Approbation
Nicolas DUPONT-AIGNAN	
Marine LE PEN	
Emmanuel MACRON	
Benoît HAMON	
Nathalie ARTHAUD	
Philippe POUTOU	
Jacques CHEMINADE	
Jean LASSALLE	
Jean-Luc MELENCHON	
François ASSELINEAU	
François FILLON	

Instructions

Pour chacun des 11 candidats, mettez une croix dans la colonne Approbation si vous souhaitez voter pour elle/lui.

Vous pouvez approuver autant de candidats que vous voulez.

Les deux candidats ayant le plus d'approbations passent au second tour.

Vote par approbation à deux tours

Simulation du second tour

Nous ne pouvons pas prévoir quel serait le duel du second tour aujourd'hui. Pour déduire qui serait élu, indiquez-nous vos préférences. Plus vous classerez de candidats, meilleure sera la simulation du second tour.

	1er	2ème	3ème	4ème	...
Nicolas DUPONT-AIGNAN					
Marine LE PEN					
Emmanuel MACRON					
Benoît HAMON					
Nathalie ARTHAUD					
Philippe POUTOU					
Jacques CHEMINADE					
Jean LASSALLE					
Jean-Luc MELENCHON					
François ASSELINEAU					
François FILLON					

Instructions

Indiquez vos candidats préférés dans l'ordre : le 1er correspond à votre candidat favori.

Pour classer les candidats, cochez une seule croix par colonne.

Votre classement déterminera votre vote : nous supposerons que vous voterez pour le candidat que vous aurez le mieux classé.

Testez un nouveau mode de scrutin

BULLETIN EXPÉRIMENTAL: Désapprobation

Cochez une case (« POUR », « NEUTRE » ou « CONTRE ») pour chaque candidat:

	POUR	NEUTRE	CONTRE
Nicolas Dupont-Aignan			
Marine Le Pen			
Emmanuel Macron			
Benoît Hamon			
Nathalie Arthaud			
Philippe Poutou			
Jacques Cheminade			
Jean Lassalle			
Jean-Luc Mélenchon			
François Asselineau			
François Fillon			

Un point sera donné pour chaque vote «POUR » tandis qu'un point sera retiré pour chaque vote « CONTRE ». Le candidat élu est celui qui comptabilise le plus grand nombre de points.

REMARQUES

- Un bulletin est nul s'il y a plus d'une croix par candidat.
- Une absence de croix pour un candidat équivaut à un vote « CONTRE » celui-ci.

MERCI DE RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE AU VERSO DE LA PAGE

QUESTIONNAIRE

Cochez le nom du candidat pour lequel vous avez voté lors du vote officiel :

Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	

Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	
Vote blanc ou nul	

Cochez les noms des candidats que vous connaissez :

Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	

Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	

Information personnelle

Sexe : <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Age : <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> 31-40 <input type="checkbox"/> 41-50 <input type="checkbox"/> 51-60 <input type="checkbox"/> 61-70 <input type="checkbox"/> 71 et plus
Catégorie socio-professionnelle : <input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public ; <input type="checkbox"/> en recherche d'emploi ; <input type="checkbox"/> retraité ; <input type="checkbox"/> étudiant ; <input type="checkbox"/> autre
Niveau d'études : <input type="checkbox"/> primaire ; <input type="checkbox"/> secondaire ; <input type="checkbox"/> supérieur

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Testez un nouveau mode de scrutin

BULLETIN EXPÉRIMENTAL: SEMI-Dés&approbation

Cochez une case (« POUR », « NEUTRE » ou « CONTRE ») pour chaque candidat:

	POUR	NEUTRE	CONTRE
Nicolas Dupont-Aignan			
Marine Le Pen			
Emmanuel Macron			
Benoît Hamon			
Nathalie Arthaud			
Philippe Poutou			
Jacques Cheminade			
Jean Lassalle			
Jean-Luc Mélenchon			
François Asselineau			
François Fillon			

Un point sera donné pour chaque vote «POUR» tandis qu'un demi point sera retiré pour chaque vote « CONTRE ». Le candidat élu est celui qui comptabilise le plus grand nombre de points.

REMARQUES

- Un bulletin est nul s'il y a plus d'une croix par candidat.
- Une absence de croix pour un candidat équivaut à un vote « CONTRE » celui-ci.

MERCI DE RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE AU VERSO DE LA PAGE

QUESTIONNAIRE

Cochez le nom du candidat pour lequel vous avez voté lors du vote officiel :

Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	

Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	
Vote blanc ou nul	

Cochez les noms des candidats que vous connaissez :

Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	

Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	

Information personnelle

Sexe : <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Age : <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> 31-40 <input type="checkbox"/> 41-50 <input type="checkbox"/> 51-60 <input type="checkbox"/> 61-70 <input type="checkbox"/> 71 et plus
Catégorie socio-professionnelle : <input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public ; <input type="checkbox"/> en recherche d'emploi ; <input type="checkbox"/> retraité ; <input type="checkbox"/> étudiant ; <input type="checkbox"/> autre
Niveau d'études : <input type="checkbox"/> primaire ; <input type="checkbox"/> secondaire ; <input type="checkbox"/> supérieur;

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

Testez un nouveau mode de scrutin

BULLETIN EXPÉRIMENTAL: DOUBLE Dés&approbation

Cochez une case (« POUR », « NEUTRE » ou « CONTRE ») pour chaque candidat:

	POUR	NEUTRE	CONTRE
Nicolas Dupont-Aignan			
Marine Le Pen			
Emmanuel Macron			
Benoît Hamon			
Nathalie Arthaud			
Philippe Poutou			
Jacques Cheminade			
Jean Lassalle			
Jean-Luc Mélenchon			
François Asselineau			
François Fillon			

Un point sera donné pour chaque vote «POUR » tandis que deux points seront retiré pour chaque vote « CONTRE ». Le candidat élu est celui qui comptabilise le plus grand nombre de points.

REMARQUES

- Un bulletin est nul s'il y a plus d'une croix par candidat.
- Une absence de croix pour un candidat équivaut à un vote « CONTRE » celui-ci.

MERCI DE RÉPONDRE AU QUESTIONNAIRE AU VERSO DE LA PAGE

QUESTIONNAIRE

Cochez le nom du candidat pour lequel vous avez voté lors du vote officiel :

Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	

Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	
Vote blanc ou nul	

Cochez les noms des candidats que vous connaissez :

Nicolas Dupont-Aignan	
Marine Le Pen	
Emmanuel Macron	
Benoît Hamon	
Nathalie Arthaud	
Philippe Poutou	

Jacques Cheminade	
Jean Lassalle	
Jean-Luc Mélenchon	
François Asselineau	
François Fillon	

Information personnelle

Sexe : <input type="checkbox"/> Femme <input type="checkbox"/> Homme
Age : <input type="checkbox"/> 18-30 <input type="checkbox"/> 31-40 <input type="checkbox"/> 41-50 <input type="checkbox"/> 51-60 <input type="checkbox"/> 61-70 <input type="checkbox"/> 71 et plus
Catégorie socio-professionnelle : <input type="checkbox"/> artisan, profession libérale, chef d'entreprise ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur privé ; <input type="checkbox"/> salarié dans le secteur public ; <input type="checkbox"/> en recherche d'emploi ; <input type="checkbox"/> retraité ; <input type="checkbox"/> étudiant ; <input type="checkbox"/> autre
Niveau d'études : <input type="checkbox"/> primaire ; <input type="checkbox"/> secondaire ; <input type="checkbox"/> supérieur;

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

